

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

II. ЗООЛОГІЯ

УДК 595.745

ДО ВИВЧЕННЯ ФАУНИ ВОЛОХОКРИЛЬЦІВ (INSECTA, TRICHOPTERA) ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА»

А. В. Дубіковська¹, О. В. Говорун^{1,2}

¹ Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,
oakovska@gmail.com

² a.govorun76@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6626-1241

Дубіковська А. В., Говорун О. В. До вивчення фауни волохокрильців (Insecta, Trichoptera) природного заповідника «Михайлівська цілина». – Природничі науки. – 2021. – 18: 32–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735761>

Анотація Наведено попередні результати досліджень фауни Trichoptera на території, прилеглої до природного заповідника «Михайлівська цілина».

Ключові слова: Trichoptera, волохокрильці, фауна, заповідник «Михайлівська цілина».

Dubikovska A. V., Govorun O. V. To the study of caddisflies fauna (Insecta, Trichoptera) of the nature reserve «Mykhaylivs'ka tsilyna». – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 32–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735761>

Abstract The paper represents previous results of caddisflies fauna researches in the adjoining area to the Nature Reserve «Mykhailivs'ka tsilyna».

Keywords: Trichoptera, caddisflies, fauna, Nature Reserve «Mykhailivs'ka tsilyna»

Вступ. Волохокрильці – це ряд напівводних комах із повним перетворенням, що разом із лускокрилими належать до надряду Покритокрилі (*Amphipnemoptera*). Комахи досліджуваного ряду мають велике екологічне значення для водних і наземних екосистем, адже у зв'язку зі зміною середовища існування, при переході із личинкової в дорослу стадію, вони виконують роль переносників біомаси. Також реофільна личинкова стадія волохокрильців виступає біоіндикатором чистоти водойми і є цінним кормовим ресурсом для риб із донним харчуванням [1, 3, 5].

Дослідження біорізноманіття волохокрильців в своїй більшості відбувається на основі вивчення імаго комах і за нечисленними даними фауна даного ряду в Україні налічує 241 вид із 19 родин [2, 3, 6].

Актуальність. У зв'язку із нечисленними дослідженнями біорізноманіття *Trichoptera* у східних та північних областях України і особливо Сумській області виникає необхідність подальшого активного вивчення даного ряду [2]. Попередні відомості про фауну волохокрильців природного заповідника «Михайлівська цілина» відсутні, тому метою нашого дослідження є започаткування списку видів *Trichoptera* даного природоохоронного об'єкта.

Методи та матеріали дослідження. Імаго волохокрильців були зібрані в під час польових досліджень, що відбувалися в літньо-осінній період 2019–2021 років на території, прилеглій до природного заповідника «Михайлівська цілина» (с. Великі Луки, на ділянці садиби-будиночка для відвідувачів заповідника (50°44'44" п.ш., 34°9'48" сх.д.)). Із настанням сутінок вмикались 2 дугово-ртутні лампи 250W та 500W, зафіксовані на висоті 2–2,5 м від поверхні ґрунту та фоні білих екранів. Відловлений матеріал одразу поміщали в морилки, заправлені етилацетатом. Надалі матеріал монтувався на ентомологічні голки і був розправлений для подальшого визначення. Визначення видового складу було проведено на основі ідентифікації генітальних апаратів самців волохокрильців [4].

Результати та їх обговорення. За період дослідження на трьох локаціях даної території було зібрано близько 100 екземплярів волохокрильців, з них ідентифіковано 58 особин. Загалом на території заповідника виявлено 14 видів з 8 родів 3 родин. В дужках наведена кількість зареєстрованих особин.

Підряд Phryganeina Родина Phryganeidae

1. *Agrypnia varia* (Fabricius, 1793) 15–16.VI.2021 (1);
2. *Phryganea grandis* (Linnaeus, 1758) 15–16.VI.2021 (7);
3. *Trichostegia minor* (Curtis, 1834) 04.IX.2020 (1);

Родина Limnephilidae

4. *Grammotaulius nitidus* (Müller, 1764) 15–16.VI.2021 (4);
5. *Limnephilus affinis* (Curtis, 1834) 23.X.2019 (4);
6. *Limnephilus flavicornis* (Fabricius, 1787) 04.IX.2020 (17), 15–16.VI.2021 (7), 19.VII.2021 (1);
7. *Limnephilus picturatus* (McLachlan, 1875) 19.VII.2021 (1);
8. *Limnephilus rhombicus* (Linnaeus, 1758) 23.X.2019 (1);
9. *Limnephilus sparsus* (Curtis, 1834) 23.X.2019 (4);
10. *Limnephilus stigma* (Curtis, 1834) 04.IX.2020 (1);
11. *Limnephilus sp.* 15–16.VI.2021 (5);
12. *Nemotaulius punctatolineatus* (Retzius, 1783) 15–16.VI.2021 (2);

Родина Leptoceridae

13. *Ceraclea senilis* (Burmeister, 1839) 19.VII.2021 (1);
14. *Leptocerus tineiformis* (Curtis, 1834) 19.VII.2021 (1).

Висновки. За результатами проведених досліджень, на територіях, прилеглих до природного заповідника «Михайлівська цілина», виявлено 14 видів, що належать до 8 родів 3 родин. Наведені результати дослідження є попередніми і не відображають повної картини фауни Trichoptera природного заповідника, а тому передбачають подальші дослідження.

Список використаних джерел

1. R. W. Holzenthal, J. C. Morse, K. M. Kjer. Order Trichoptera Kirby, 1813. In: Zhang, Z.-Q.(Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148.1. 2011. P. 209–211.
2. Szczęsny B., Godunko R.J. Catalogue of caddis flies (Insecta: Trichoptera) of Ukraine. Lviv. 2008. 104 p.
3. Білокур Д. О., Говорун О. В. До вивчення волохокрильців (Insecta, Trichoptera) околиць біостаціонару «Вакалівщина» Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Природничі науки. 2015. №12. С. 6–8.
4. Вшивков Т. С., Дорохов Г. И., Качалов О. Л., Луппов Е. П., Мартынов О. М. Определитель насекомых европейской части СССР : в 4 т. Ленинград : Наука, 1987. Т. 4. Ч. 6 : Большекрылые, верблюдки, сетчатокрылые, скорпионовые мухи и ручейники. С. 107–200.
5. Лавров И. А. Изучение экологии ручейников (Trichoptera) во Владимирской области. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. № 1–2. С. 85–88.
6. Наумова Н. В., Сіренко А. Г. Нові для фауни України і фауни Українських Карпат види Trichoptera (Insecta, Arthropoda). Збірка матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня. Запоріжжя, 2007. С. 182–184.